

EDITORIAL

**Microbiota Intestinal. Impacto en la salud
(Gut microbiota. Impacto on health)**

Maribel Lizarzábal-García¹ <http://orcid.org/0000-0002-6185-5163>

¹Postgrado de Gastroenterología. Facultad de Medicina, Universidad de Zulia, Venezuela. Maracaibo, Venezuela.

En las últimas dos décadas, la ciencia ha experimentado un gran avance en la comprensión del papel fundamental que juega la microbiota intestinal en la salud y el bienestar del ser humano. Lejos de ser solo un conjunto de bacterias intestinales (90% pertenecientes a 2 filos representados por Bacteroidetes y Firmicutes), este complejo ecosistema alberga billones de microorganismos que interactúan con nuestro cuerpo de maneras fascinantes, influyendo en una amplia gama de funciones que van más allá de la digestión.

La microbiota intestinal se compone de una gran diversidad de bacterias, virus, hongos y otros microorganismos (bacterias, arqueas, eucariotas y virus, con sus genes y las condiciones ambientales, que coexisten y se relacionan con su entorno en un equilibrio dinámico denominado microbioma, ecosistema que se ve influenciado por diversos factores, como la genética, la dieta, el estilo de vida y el ambiente. A su vez, la microbiota intestinal interactúa con nuestro sistema inmunológico, sistema nervioso, metabolismo y sistema hormonal, impactando nuestra salud física y mental.

La comprensión de las interacciones entre la microbiota intestinal y nuestro organismo, abre nuevas posibilidades para el desarrollo de estrategias preventivas y terapéuticas para una amplia gama de enfermedades, incluyendo obesidad, diabetes, enfermedades inflamatorias intestinales, alergias y trastornos del estado de ánimo, entre muchas otras.

Como comité editorial, deseamos agradecer la participación en este número 27 de la Revista Profesional a destacados especialistas y expertos en el área de gastroenterología, hepatología, inmunología pediátrica, neumonología, reumatología y nutrición, quienes gentil y desinteresadamente han contribuido a enriquecer nuestros conocimientos, para una mejor comprensión del problema, ofreciéndonos el acceso a bibliografía, links de revistas y consensos de sociedades científicas, para profundizar en este interesante tema.

En este contexto, la presente edición se propone explorar en profundidad la importancia de la microbiota intestinal en la salud y el bienestar, abordando los siguientes aspectos: el impacto de una microbiota intestinal desequilibrada y la obesidad, la relación de la microbiota con la esteatohepatitis no alcohólica y la salud de la piel, como una disbiosis o desequilibrio de la microbiota intestinal puede desencadenar enfermedades inflamatorias intestinales como la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn, el intestino permeable, artritis reumatoide, fibrosis quística y en la salud pulmonar; otro tema interesante es como el consumo excesivo de alimentos ultraprocesados puede alterar la microbiota intestinal, aumentando el riesgo de enfermedades crónicas.

Gracias también a todos ustedes, queridos lectores, quienes también nos honran y animan a seguir trabajando con cariño y el mejor de los esfuerzos, para ofrecerles un material de calidad. Muchas gracias a todo el personal que hace posible que este empeño llegue a las manos de todos ustedes.